

Л.А. Денисова (ст. преп. УУНиТ, г. Уфа),
М.А. Чеботарев (студ. УУНиТ, г. Уфа)

ОРАТОРСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ ЛИНГВОДИДАКТИКИ И ЛИЧНОСТНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ-ЯЗЫКОВЕДОВ

В статье представлен анализ реализации конкурса студенческого ораторского мастерства с точки зрения образовательных стандартов и компетентностного подхода. Лингвокультурный проект за 2 года охватил более сотни студентов первого курса: полученный опыт позволяет авторам подвергнуть рефлексии эту учебно-педагогическую практику и её влияние на обучающихся. Ораторские соревнования в рамках освоения языка можно рассматривать как образовательный инструмент, затрагивающий разные аспекты развития обучающихся и признать их эффективными в деле воспитания современного высококвалифицированного специалиста

Ключевые слова: ораторское искусство, латинский язык, античная культура, компетентностный подход, воспитание обучающихся

The article presents an analysis of the implementation of the student public speaking contest from the federal standards and competence approach standpoint. More than a hundred first-year students was engaged in this activity in 2 years: the experience gained allows the authors to reflect on this educational and pedagogical practice and its impact on students. In the framework of language acquisition, public speaking competitions can be considered as an educational tool that affects various aspects of the development of students and recognize them as effective in training a modern highly qualified specialist

Keywords: public speaking, Latin language, ancient culture, competence approach, education of students

Федеральные государственные образовательные стандарты предполагают формирование у обучающихся комплекса компетенций. У студентов-филологов в качестве *общекультурных* указаны «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия», «способность к самоорганизации и самообразованию»; *общепрофессиональными* компетенциями названы «способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии», «способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории литературы, истории отечественной и мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов» [Кацман 2015: 26]; среди *профессиональных* компетенций перечислены «готовность к распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися», «владение навыками перевода различных текстов», «способность организовывать самостоятельный профессиональный трудовой процесс», «владение навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов».

В качестве одного из инструментов освоения и приобретения перечисленных способностей и навыков в рамках изучения дисциплины «Древние языки и культуры» на факультете романо-германской филологии Башкирского государственного университета стал ораторский конкурс, где текстами декламации стали классические тексты латинских авторов и современные переводы на латинский язык произведений новейшей эпохи. Особое значение имеет тот факт, что инициатива проведения подобного мероприятия исходила от студентов. Организация, составление сценария, подготовка зала и сцены выполнялись студенческими научными объединениями: научным, медиа, культурно-массовым секторами.

Вечер ораторского мастерства (красноречия) был назван *Rostrum*. *Rostrum* (лат. *rostra*, от *rostrum* – нос корабля) – в Древнем

Риме ораторская трибуна на форуме, украшенная носами трофейных кораблей. Ораторская проза — это публичная речь, но не просто живая публичная речь, а речь, получившая художественную обработку. Различные формы красноречия развивались с глубокой древности и его разновидности многообразны: торжественное красноречие по случаю праздников или в честь какого-либо лица, судебное красноречие, политические речи, проповеди и т. д. То же самое можно отнести не только к прозе, но и к поэтическим произведениям, торжественно произнесённым публично [Иванова 2003: 6].

Наш студенческий *Rostrum* — это также трибуна, с которой студенты-первокурсники выступают с речами на латинском или русско-латинском языках, будь то проза или поэзия. И организация, и осуществление такого мероприятия возможны только после нескольких месяцев изучения латинского языка (2 часа в неделю в течение 1-2 семестров), т. е. во втором семестре, когда студенты уже хорошо овладели правилами чтения, приобрели навыки произношения латинского языка, а также приобрели определённые знания в области морфологии, синтаксиса, лексической системы языка и сдали зачёты и экзамены. Кроме того, принимается во внимание тот факт, что учащиеся знакомы с некоторыми сведениями по истории, культуре, религии, мифологии Древнего Рима, что играет существенную роль в выборе материала для выступления на *Rostrum*'е.

Участие студентов на вечере — это дело добровольное, которое обязательно поощряется преподавателем при выставлении годовой итоговой оценки. Число выступающих в одном номере зависит от выбранного материала. Выступают в одном лице, дуэтом, трио и т. д. или в выступлении принимает участие вся учебная группа. Тексты выступлений могут быть предложены как преподавателем, так и найдены самими студентами. Источники их различны и ничем не ограничены. Первый этап работы предусматривает окончательный выбор текста, его «утверждение». В этой части работы текст может быть взят полностью или в сокращении. Мы считаем, что большие объёмы текстов неприемлемы, принимая во внимание специфику латинского языка — языка мёртвого и ни без труда запоминающегося. Поэтому мы работаем по принципу «лучше меньше, да лучше». На этом этапе

работы производится перевод текстов на русский язык. Знание содержания обязательно, а автоматическое заучивание текстов без понимания смысла недопустимо.

Что касается тематики, то она разнообразна. Выбранный материал может касаться как отдельных личностей, реально существовавших, как, например, Спартак (*Spartacus, genēre liber Thrax...* — Спартак, по рождению свободный фракиец, ...), так и мифологических: Прозерпина (*Pluto, inferōrum deus, a Jove fratre petivit, ut sibi Proserpinam, Jovis et Cerēris filiam...* — Плутон, бог подземного царства, у брата Юпитера попросил, чтобы ему Прозерпину, ...).

В некоторых инсценировках, принимают участие целые учебные группы, как, например, «Богини Рима» — «*Deae Romae*», «О Спартаке» — «*De Spartaco*», «О девушках весталках» — «*De Vestalibus virginibus*». Это религиозные тексты, «22-й псалом царя Давида» из Псалтири: «*Nam et si ambulavēro in valle umbrae mortis, nam timēbo mala quoniam Tu tecum es...*» — «Аще бо и пойду посреди сени смертных, не убоюся зла, яко Ты со мною...» Это тексты о животных, о природе: «*De leonibus*» — «О львах», «*De mari*» — «О море», etc.

С большой охотой студенты разыгрывают сценки на латинском языке: «*Rubra Cappula*» — «Красная шапочка», «*In schola*» — «В школе», «*Tres porcelli*» — «Три поросёнка», «*Musca Fusca*» — «Муха-цокотуха», «*Disputationibus in senātu de conjuratione Catillinae*» — «Обсуждения в сенате о заговоре Катилины».

Выступления в прозе сменяются стихотворениями: М. Ю. Лермонтов «*Meus demon*» — «Мой демон»: «*Natūra eius mixtio malōrum. Per nubes volotans diales...*» — «Собрание зол его стихия. Несясь меж дымных облаков...»; А. С. Пушкин «*Ad...*» — «К...»: «*Permīrum memini momentum*» — «Я помню чудное мгновенье», «*Amabam vos*» — «Я вас любил», «*Luscinia ac rosa*» — «Соловей и роза»; Овидий «*Ars amandi*» — «Искусство любви». Для *Rostrum*'а характерно то, что все выступления сопровождаются переводами на русский язык.

Второй этап подготовки к вечеру касается отработки произношения и интонации. Установка — всё, что произносится по-латински и по-русски со сцены должно быть произнесено чётко,

громко, безукоризненно. Все фонемы в речевой цепи должны реализовываться абсолютно чисто и полно [Турко 2020: 95].

Облик слова не должен искажаться, смазанное произношение не допускается. Для достижения хорошего результата сначала отрабатывается правильное прочтение каждого слова, производится деление на ритмические группы в латинской и русской фразах, расставляются ударения, устанавливаются логические связи между словами и выбирается правильный тон. Этот вид работы требует времени, терпения и большого упорства.

Третий этап касается сценичности. Все номера должны быть красиво и интересно представлены. Rostrum должен способствовать и расширению кругозора студентов, и их эстетическому воспитанию. Даже небольшое выступление может быть подано так, что вызовет внимание всего зала. Продуманное оформление номеров облегчает зрителям восприятие текстов на иностранном, мёртвом языке. Мы стремимся, чтобы каждый номер Rostrum'a был маленькой сценкой: Прозерпина появляется в одеянии, украшенном цветами, в венке из роз, тюльпанов, фиалок и т. д. Важно всё: как выступающие одеты, как они выходят, как держатся на сцене, как уходят со сцены. Если речь идёт о монтаже, выступающие не должны выглядеть разношёрстно.

И, наконец, чтобы вечер латинского языка прошёл успешно, необходимо обеспечить понимание зрителями всего, что говорится со сцены. Этому способствует правильный выбор ведущего, который не должен ограничиваться лишь объявлением номера, а вводит зрителей в «историю» темы. Например, объявление басни «О волке и ягнёнке» ведущий предваряет словами: «Мы знаем многие басни русского поэта Ивана Крылова, сюжеты для которых, как и сюжеты басен французского поэта Лафонтена, заимствованы у латинского баснописца Федра...» Ведущий это также артист, от него во многом зависит настрой зрительно зала. Мы считаем также, что украшением вечера является исполнение песен на латинском языке. «Liberatio» — «Освобождение» — песня, вызывающая овации зала.

Важность конкурса ораторского мастерства при обучении латинскому языку заключается в том, что его организация и проведение развивает разные качества студента: здесь он выступает и как объект языкового обучения, и как субъект творческой деятельности, и как член студенческого коллектива. Таким образом, помимо собственно языковых знаний, 1) подготовка мероприятия развивает у студентов проектное мышление и деловые навыки, 2) как будущие педагоги, студенты знакомятся с методиками преподавания иностранного языка и воспитательной работой, 3) отрабатываются навыки перевода и работы с текстовой информацией, 4) студенты получают доступ к общеевропейским и общемировым культурным ценностям [Подосинов 2006: 192], 5) инсценировки позволяют получить живой и реальный культурный опыт, который невозможен лишь при пассивном изучении языка.

Всему этому способствует латинский студенческий *Rostrum*.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кацман Н. Л. Методика преподавания латинского языка : методическое пособие : / Н. Л. Кацман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2015. – 304 с.
2. Иванова И. Б. Риторика : кредитно-модульный курс / И. Б. Иванова – Москва : Наука-Спектр, 2010. – 231 с.
3. Подосинов А. В. Место латинского языка в цикле гуманитарного школьного образования // Вопросы образования. 2006. №4. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-latinskogo-yazyka-v-tsikle-gumanitarnogo-shkolnogo-obrazovaniya> (дата обращения: 11.12.2022).
4. Турко У. И. Изучение фонетики латинского языка в высшей школе: из опыта преподавания // Известия ВГПУ. 2020. №3 (146). [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-fonetiki-latinskogo-yazyka-v-vysshey-shkole-iz-opyta-prepodavaniya> (дата обращения: 11.12.2022).

© Денисова Л.А., Чеботарев М.А., 2022.